

Haber Doğrulama Modeli: Haber Doğrulama Sürecinin Aşamaları

Mehmet BÜYÜKAŞAR

Dr. Öğr. Üyesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İletişim Fakültesi, mehmetbuyukafsar@ohu.edu.tr,

 0000-0001-9049-4849

Doğru, yanlış, sahte ve çarpıtılmış bilgilerin birbirlerinden ayırt edilemez şekilde, aynı anda, hızlı ve geniş kapsamlı yayılması anlamına gelen infodemi, Covid ve deprem gibi doğal afetler ve terör saldırıları kadar insan hayatı için riskli, afete müdahaleyi geciktiren, toplumsal direnci düşüren ve afetin yol açtığı problemleri çözmeyi zorlaştıran bir kamu sağlığı problemidir. Doğru, yanlış, sahte veya çarpıtılmış bilgileri birbirinden ayırt edememenin can güvenliğini tehlikeye attığı, hatta insan hayatına mal olabildiği dijital ortamın oluşturduğu yeni enformasyon ekosisteminde infodemiye yakalanmamanın, infodemiden kurtulmanın ve infodemiye aşmanın yollarından biri medya okuryazarlığı iken, diğer önemli boyutu ise kaliteli gazetecilik hizmetini sunabilen bir medyanın varlığıdır. Doğru ve güncel habere erişim önemli bir ihtiyaç, temel bir hak. Doğru ve güncel habere erişebilmenin başlıca yolu da medyadır. Gazeteciliğin kökeninde yatan doğrulama prensibi ve süreci, geleneksel medyadan yeni medyaya geçiş döneminde de dönüşümün en önemli unsurlarından biri olmuştur. Değişen medya koşulları ve gazetecilik pratikleriyle beraber haber doğrulama süreci de dönüştüğünden, çağımızın hızlılık ve etkileşim koşulları içerisinde yeniden düzenlenen iletişim dünyasının başlıca bir ihtiyacı olarak karşımıza çıktığından söz edilmelidir.

Medya ve iletişim alanında yaşanan yapısal dönüşüm, toplumsal ve teknolojik temellere dayanan bir süreç içerisinde gerçekleşmiş ve bütün bu gelişmelerle birlikte teknoloji ile toplum arasındaki etkileşimin getirdiği dinamikler ve arz-talep ilişkisi doğrultusunda, yeni iletişim ortamlarının ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır. Haberciliğin önemli ilkelerinden olan ve gerçeği olduğu gibi yansıtmak, saptırmamak olarak tanımlanan doğruluk kavramı, "hakikati arama çabası" olarak tanımlanan felsefenin ilk dönemlerinden itibaren, üzerinde önemli tartışmaların yürütüldüğü bir mesele olmuştur. İnsan varlığının temelde "bilme" isteğinden doğan ve "hakikate" ulaşmak adına bir gayretin ürünü olan "haber" kavramı, doğruluk kavramı ile yakın bir ilişkiye sahiptir. Teknolojik gelişmeler neticesinde medyada yaşanan dönüşüm, haber ve doğruluk ilişkisinin, günümüz medyasının haber üretim, dağıtım ve tüketim dinamiklerinde yeniden değerlendirilmesi ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. İletişim sürecindeki kaynak ve hedef arasındaki enformasyon alışverişinde, mesajı, gönderen lehine manipülatif / yönlendirmeci bir amaçla tasarlayan, kasıtlı ya da kasıtsız olarak hatalı bir biçimde servis edilen dolayısıyla da enformasyonu doğruluktan uzaklaştıran etkenlerin; mezenformasyon, malenformasyon ve dezenformasyon kavramları ile tanımlanan unsurların, medya ekosistemi ekseninde incelenmesi, "yalan haberin" üretimine, yayılımına ve tespitine ilişkin dinamiklerinin kavranması adına önemlidir. Haber ve doğruluk ilişkisine dair "yalan haber" ve haber doğrulama pratikleri temelinde, geçmişten günümüze gelen bir perspektif ile kavramsal ve tarihsel bir birikimden de yararlanarak bir tartışma yürütülmüştür. Geleneksel ve modern doğruluk kontrolü yöntemlerinden yola çıkılarak haber doğrulamaya ilişkin mevcut kavramsal çerçeve ve teorik yaklaşımların tahlil edilerek tespit edilen eksikler de dikkate alın-

rak haber doğrulama sürecinin aşamaları ve doğruluk yöntemlerine ilişkin bütüncül bir bakış açısıyla “haber doğrulama sürecinin aşamaları ve bileşenleri” olarak isimlendirilen bir model geliştirilmiştir. Haber ve doğruluk ilişkisi üzerinden “yalan haber” konusu tartışmalarına ve “yalan” olarak adlandırılan, yanlış ve çarpıtılmış bilgileri; zarar verme ve yanlış yönlendirme amacı taşıyan bu türdeki mesajları sorgulayan, çeşitli yöntemlerle doğruluklarını kontrol eden, nitelikleri hakkında kanaatler geliştiren haber doğrulama pratiklerine odaklanılmasının ve meseleye gazetecilik perspektifiyle yaklaşılmasının bir çıktısı olarak da bu model geliştirilmiş olsa da sivil toplum, özel sektör, kamu sektörü ve bireysel düzlemlerde de bu modelin kullanılabilmesi söylenebilir.

Bu çalışma kapsamında önerilen modelin ise haber doğrulama sürecini 3 aşamaya; iddianın seçilme, araştırılma ve sonuçlandırılma aşamaları olarak, ayrı başlıklara ayırdığı ve bu başlıklar altında, aşama değerlendirme kriterlerini belirlediği, doğruluk kontrolü yöntemlerini de 6 ana yöntem başlığı altında topladığını, bu başlıkları oluştururken de doğruluk kontrolü yöntemlerine dair yeni kavramsal tartışmalar sunduğunu belirtmek gerekir. Dolayısıyla, modelin, iddianın seçilmesinden sonuçlandırılmasına kadar geçen süre zarfındaki, işleyişe dair tüm unsurları ortaya koymaya çalıştığı söylenebilir.

Bu bağlamda, siyasal-kamusal söylemler ve çevrimiçi söylentiler-aldatmacalar olarak temelde iki farklı temayı benimseyen haber doğrulama platformlarının, bir mesaj bütünlüğü içerisinde yer alan iddiaların, öne sürdüğü argümanları, hangi süreçlerde, hangi kriterler kapsamında ve hangi doğruluk yöntemlerini kullanarak, doğruluğuna veya yanlışlığına karar verdiklerini analiz eden bir araştırma temelinde, geliştirilen model test edilerek, haber doğrulamaya ilişkin bütüncül bir bakışın ortaya çıkarılması amaçlanmıştır.

Bu kapsamda Türkiye’deki akademik çabalardan birisi olarak Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Gazetecilik Anabilim Dalı’nda hazırladığım Haber-Doğruluk İlişkisi: “Yalan Haber” ve Doğrulama Pratikleri 1[’] başlıklı doktora tezi, bu alandaki ahlaki norm tartışmalarına, sorun tespitine ve mevcut sorunların çözümüne ilişkin bir öneri sunmaktadır. Medya Okuryazarlığı Araştırmaları Dergisi’nin akademik çalışmaların sonuçlarından yararlanarak eğitim materyali hazırlama ve vaka analizlerini de (örnek olay incelemeleri) içeren bir yayıncılık faaliyeti kapsamında bu metin hazırlanmıştır.

¹ Bu eğitim materyalinin hazırlandığı doktor tezinin künyesi şu şekilde ve tez.yok.gov.tr adresinden çevrimiçi erişime açıktır: Mehmet Büyükaşar, Haber-Doğruluk İlişkisi: “Yalan Haber” ve Doğrulama Pratikleri, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Gazetecilik Anabilim Dalı, Yayımlanmamış Doktora Tezi, 2019.

Haber Doğrulama Modeli Haber Doğrulama Sürecinin Aşamaları

Seçilme Aşaması

Uygunluk: Çevrimiçi söylentiler-aldatmacalar / Siyasal-kamusal söylemler

Geçerlilik: Kişisel fikir-yorum-varsayım / Gerçekliğe uygun argüman

Doğrulanabilirlik: Kanıtlara-ispatlara erişmek Olanaklı / Olanaksız

Önemlilik: Yaygınlık / Kullanıcı Talepleri-İhbarları / Gündem-haber değeri

Araştırma Aşaması

Doğruluk kontrolü yöntemi:

(1) İddianın Kökeninin Soruşturulması

- ▶ İddia içerisinde yer alan öğelerin, gerçekliğinin ve orijinalliğinin kontrol edilmesi
- ▶ İddianın medya ekosistemi içerisindeki yol haritasının belirlenmesi

(2) İddianın Kaynağının Araştırılması

- ▶ İddia kaynağının doğruluğunun ve güvenilirliğinin araştırılması
- ▶ İddianın sahibi ve etki alanındaki ilgililer ile doğrudan irtibata geçilmesi veya konuyla ilgili açıklamalarından yararlanılması

(3) İddia İçeriğinin Analiz Edilmesi

- ▶ Görsel analiz tekniklerine veya programlarına başvurulması
- ▶ İddianın Konum, Tarih ve Zaman bilgilerinin kontrol edilmesi

(4) Uzman Görüşlerine veya Yetkililerin Resmi Açıklamalarına Başvurulması

- ▶ İncelenen iddianın konusu hakkında alanında uzman kişi ve kuruluşların görüşlerinden veya çalışmalarından yararlanılması
- ▶ İddianın konusu ile ilgili kurumların ve yetkililerinin resmi açıklamalarından yararlanılması

Sonuçlandırılması

Verilen hüküm: Doğru / Yanlış / Karma / Belirsiz

Verilen hüküm yanlış veya karma ise;

Yanlış bilginin şekli: Hiciv-parodi / Yanıltıcı içerik / Uydurma içerik / Sahte-taklit içerik / Hatalı ilişkilendirme / Hatalı bağlam / Manipüle edilmiş içerik

Yanlış bilginin türü: Yanlış bilgi / Çarpıtılmış bilgi Yanlış bilginin amacı: Zarar verme / Yanlış yönlendirme

Yanlış bilginin hedef kitlesi: Bireyler / Kuruluşlar / Toplumsal gruplar / Toplumun tamamı

Uygulanan doğruluk kontrolü yönteminin takibi: Olanaklı / Olanaksız